

**TARAQQIYOT STRATEGIYASI DOIRASIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARIDA IMLO SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISH**

Nazarova Dilnoza Eraliyevna

*Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
Tarix kafedrasida dotsenti, tarix fanlari falsafa doktori (PhD)*

Chorshanbiyeva Sevara Baxtiyor qizi

*Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Boshlang'ich ta'lim) 1- kurs magistri*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida belgilangan ta'lim tizimini modernizatsiya qilish vazifalari doirasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining imlo savodxonligini shakllantirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda boshlang'ich ta'limda imlo o'rgatishning bugungi holati, mavjud tizimli muammolar va ularni bartaraf etishda nazariya bilan amaliyot uyg'unligini ta'minlash zaruriyati yoritilgan. Maqolada o'quvchilarning mantiqiy va kreativ tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiluvchi interfaol yondashuvlar, xususan, vizual obrazlar, morfologik tahlil va raqamli texnologiyalarga asoslangan metodik yechimlarning samaradorligi asoslab berilgan. Yakuniy xulosalar zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali barqaror savodxonlik poydevorini yaratishning strategik ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: Taraqqiyot strategiyasi, boshlang'ich ta'lim, imlo savodxonligi, mantiqiy tafakkur, interfaol yondashuvlar, raqamli ta'lim, yozma nutq, ta'lim sifati.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования орфографической грамотности учащихся начальных классов в контексте задач по модернизации системы образования, определенных в Стратегии развития Нового Узбекистана. Исследование освещает текущее состояние обучения орфографии, существующие системные проблемы и необходимость обеспечения единства теории и практики. В статье обоснована эффективность интерактивных подходов, основанных на визуальных образах, морфологическом анализе и цифровых технологиях, способствующих развитию логического и креативного мышления учащихся. Заключительные выводы раскрывают стратегическую значимость создания прочного фундамента грамотности с помощью современных педагогических технологий.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Ключевые слова: Стратегия развития, начальное образование, орфографическая грамотность, логическое мышление, интерактивные подходы, цифровое образование, письменная речь, качество образования.

Abstract: This article examines the issues of developing spelling literacy among primary school students within the framework of educational system modernization tasks outlined in the Development Strategy of New Uzbekistan. The study highlights the current state of spelling instruction, existing systemic challenges, and the necessity of ensuring the integration of theory and practice. The article substantiates the effectiveness of interactive approaches based on visual imagery, morphological analysis, and digital technologies that facilitate the development of students' logical and creative thinking. The final conclusions reveal the strategic importance of building a solid foundation for literacy through modern pedagogical technologies.

Keywords: Development Strategy, primary education, spelling literacy, logical thinking, interactive approaches, digital education, written speech, quality of education.

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi doirasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, xususan, yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" da ham mamlakatni har tomonlama rivojlantirish, inson kapitalini yuksaltirish va ta'lim tizimini tubdan isloh qilish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Taraqqiyot strategiyasining 4-yo'nalishida ya'ni "Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va inson kapitalini rivojlantirish" deb nomlangan bo'limi masadlarining birida shunday keltirilgan:

42-maqсад: 2026-yilga qadar o'quv dasturlari va darsliklarni ilg'or xorijiy tajriba asosida to'la qayta ko'rib chiqib, amalda joriy etish.

44- maqsad. Maktablarda ta'lim sifatini oshirish, pedagog- kadrlarning bilimi va malakasini xalqaro darajaga olib chiqish.

Bu borada ta'lim sohasida ishlar jadal olib borilmoqda. Boshlang'ich ta'lim o'quvchining savodxonlik poydevori qo'yiladigan davr hisoblanadi. Imlo savodxonligi esa nafaqat til o'rganishning asosi, balki shaxsning madaniyati, o'z fikrini aniq va tushunarli bayon eta olish qobiliyatining ko'zgidir. Strategiya doirasidagi islohotlar o'quvchilarni qoidalarni shunchaki yod olishga emas, balki ularni amaliyotda, yozma nutqda to'g'ri qo'llashga yo'naltirilgan. Ona tili

Global Academic Conference on Research and Innovation

ta'limining asosiy maqsadlaridan biri o'quvchilarni to'g'ri va savodli yozishga o'rgatish bo'lib, bu ularning yozma va og'zaki nutq ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'limda imlo qoidalarini o'zlashtirish grammatika, fonetika, leksika bo'limlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ushbu jarayonda o'quvchilarning individual o'zlashtirish darajasi ham hisobga olinishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida imlo savodxonligini shakllantirish bugungi ta'lim tizimining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasida ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish va ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, zamonaviy axborotlashgan jamiyatda yozma muloqotning roli ortib borayotgani imlo savodxonligiga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda. Shu sababli boshlang'ich sinfdayoq o'quvchilarda mustahkam imlo ko'nikmalarini shakllantirish taraqqiyot strategiyasining amaliy ifodasi sifatida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Amaliy kuzatishlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflarda imlo savodxonligini shakllantirish jarayonida bir qator muammo va kamchiliklar mavjud:

Birinchidan, o'qitish jarayonida ko'pincha imlo qoidalari mexanik tarzda yodlatiladi, ularning mohiyati chuqur tushuntirilmaydi. Natijada o'quvchi qoida mazmunini anglamaydi va uni yozuv jarayonida qo'llay olmaydi.

Ikkinchidan, yozma ishlar (diktant, bayon, insho) bajarilgandan so'ng ba'zida xatolar ustida tizimli va tahliliy ishlar yetarli darajada olib borilmaydi. Bu esa bir xil xatolarning takrorlanishiga sabab bo'ladi.

Uchinchidan, o'quvchilarning individual xususiyatlari, ya'ni o'zlashtirish darajasi, qobiliyati va psixologik jihatlari yetarlicha hisobga olinmaydi. Natijada ayrim o'quvchilar ortda qolib ketadi.

To'rtinchidan, imlo savodxonligini rivojlantirish ko'pincha nutq faoliyatidan ajratilgan holda olib boriladi. Bu esa o'quvchining yozma nutqini to'laqonli rivojlantirishga to'sqinlik qiladi.

Beshinchidan, dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda. Bu esa o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini susaytiradi.

Oltinchidan, mashqlar tizimi yetarlicha izchil tashkil etilmaganligi sababli o'quvchilarda bilim va ko'nikmalar bosqichma-bosqich shakllanmaydi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Yuqorida qayd etilgan tizimli muammolar va o'quvchilar tomonidan yo'l qo'yilayotgan tipik imlo xatolarini bartaraf etish, shuningdek, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy qilish maqsadida bir qator interfaol metodlardan foydalanish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Quyida boshlang'ich sinf o'quvchilarining imlo savodxonligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiquvchi, mantiqiy va kreativ fikrlashga asoslangan metodlarni keltiramiz.

AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) asosidagi metodlar imlo savodxonligini shakllantirishda zamonaviy va samarali vosita hisoblanadi. Audio diktantlar, interaktiv testlar va elektron mashqlar orqali o'quvchilar eshitish, ko'rish va yozish faoliyatlarini birlashtirgan holda bilimlarni o'zlashtiradilar. Masalan, audio orqali berilgan gapni tinglab yozish o'quvchining eshitish orqali qabul qilish va yozma ifodalash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

"Imlo detektivi" metodi. Bu metod o'quvchida imloviy sezgirlikni (xatoni ko'ra olish qobiliyatini) rivojlantiradi. O'qituvchi sinfga "shoshilinch xabar" kelganini aytadi, lekin bu xabarda "virus" (imlo xatolari) borligini bildiradi. O'quvchilar detektiv sifatida xatolarni topishi va ularni "zararsizlantirishi" (tuzatishi) kerak. Har bir topilgan xato uchun o'quvchiga "bilim tangasi" yoki maxsus stikerlar beriladi. O'quvchi matnga tanqidiy ko'z bilan qarashni o'rganadi va o'z yozgan ishlarini ham qayta tekshirish odatini shakllantiradi.

"So'z konstruktori" interfaol metodi. O'zbek tili agglyutinativ til bo'lgani uchun xatolarning ko'pi qo'shimcha qo'shilganda yuz beradi. O'quvchilarga rangli kartochkalar beriladi:

Yashil — o'zaklar;

Sariq — so'z yasovchi qo'shimchalar;

Qizil — shakl yasovchi qo'shimchalar.

O'qituvchi biror so'zni aytadi (masalan, "Gullardan"), o'quvchilar esa konstruktor kabi tezda kartochkalarni ketma-ket qo'yib, so'zning modelini yaratishlari kerak. O'quvchi so'z tarkibini vizual idrok etadi. Bu ayniqsa "x", "h", "ng" tovushlari qatnashgan so'zlarni to'g'ri yozishda juda qo'l keladi.

"Mnemotexnika va assotsiatsiyalar" metodi. Ba'zi so'zlarning yozilishini mantiqiy tushuntirib bo'lmaydi (lug'at so'zlari). Bunda kreativ vizuallashtirish yordam beradi. Qiyin yoziladigan harfni o'sha so'zning ma'nosini anglatuvchi rasmga aylantirish. Masalan: "Olma" so'zini yozishda "o" harfini olma shaklida chizish. yoki "Daryo" so'zidagi "o" harfini suv to'lqini ichida tasvirlash. O'quvchilarga "Eng qiyin so'zning rasmini chiz" topshirig'i beriladi. Ular so'z

Global Academic Conference on Research and Innovation

ichidagi xato qilishi mumkin bo'lgan harfni rasmga boyitib chizishadi. Vizual xotira qoidadan ko'ra kuchliroq ishlaydi va o'quvchi so'zning obrazini eslab qoladi.

“QR-Diktant” metodi. Taraqqiyot strategiyasidagi raqamlashtirish bandiga mos keladi. Sinf xonasining turli burchaklariga QR-kodlar yopishtiriladi. Har bir kod ostida qisqa audiofayl (so'z yoki gap) yashiringan. O'quvchi planshet yoki telefon orqali kodni o'qiydi, audioni eshitadi va daftoriga xatosiz yozadi. Keyin o'zi mustaqil ravishda ekranda chiqqan to'g'ri variant bilan tekshiradi. Harakatli o'yin va texnologiya uyg'unligi o'quvchini darsga to'liq jalb qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Taraqqiyot strategiyasi doirasida boshlang'ich ta'limni isloh qilish jarayoni o'quvchilarda imlo savodxonligini shakllantirishga nisbatan yangicha, tizimli yondashuvni talab etadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, savodxonlik darajasini oshirish nafaqat qoidalarni yodlashga, balki o'quvchining mantiqiy va kreativ tafakkurini lisoniy tahlil bilan uyg'unlashtirishga bevosita bog'liqdir. Dars jarayoniga tahliliy va vizual obrazlarga asoslangan interfaol usullarning singdirilishi o'quvchining imloviy sezgirligini oshirib, xatolarni ongli ravishda tuzatish ko'nikmasini shakllantiradi. Boshlang'ich sinf bosqichida zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali barqaror savodxonlik poydevorini yaratish — strategik islohotlarning muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omildir. Bu kabi yondashuvlar nafaqat o'quvchilarning ona tili me'yorlarini mukammal egallashiga, balki kelajakda o'z fikrini savodli, aniq va mantiqiy bayon eta oladigan komil shaxs bo'lib yetishishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son.

2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: «O'zbekiston» nashriyoti, 2021.

3. Ona tili o'qitish metodikasi. Q61 (Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik): [K. Qosimova], S.Matchonov, X. G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. — T.: «NOSHIR», -2009. 352 b. BBK 74.268.0'zb

4. Hamroyev A.R. Po'lotova Y.A. “Ona tili o'qitish metodikasi” TOSHKENT – 2021. Mas'ul Muharrir: pedagogika fanlari doktori, professor B.R. Adizov. Taqrizchilar: filologiya fanlari Doktori, professor Y.Saidov pedagogika fanlari nomzodi, professor M.Axmedjanov.